

OPTIK ELTUVCHINI MODULYATSIYALASH VA TOLALI OPTIK ALOQA TIZIMLARI APPARATURALARINING TEXNIK MA'LUMOTI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596629>

Ravshanov Mustaqim Tavakalovich

Buxoro davlat universiteti fizika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hozirgi kunda aloqa tizimlaridagi optik eltuvchini ko'p kanalli elektr signal bilan modulyatsiyalashning chastotaviy, fazaviy, amplitudaviy, qutblovchi modulyatsiya, jadalligi bo'yicha modulyatsiya usullari mavjud. Tolali optik aloqa tizimlari apparaturalarining qisqacha texnik ma'lumotlari keltirilib, tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Synchronous Transport Module, STM-1, optik eltuvchi, modulyatsiya, jadallik bo'yicha modulyatsiyasi, Sinxron raqamli ierarxiya, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256*

Optik eltuvchini ko'p kanalli elektr signal bilan modulyatsiyalash uchun chastotaviy, fazaviy, amplitudaviy, qutblovchi modulyatsiya, jadalligi bo'yicha modulyatsiya va boshqalardan foydalanish mumkin.

Monoxromatik optik nurlanish elektr maydonining oniy qiymatini belgilangan fazoviy koordinatalarda quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$E(t) = E_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (1)$$

bunda E_m - maydon amplitudasi; ω_0 va φ_0 - optik eltuvchining tegishli chastotasi va fazasi. U holda optik nurlanish jadalligining oniy qiymati quyidagiga teng bo'ladi:

$$P_{ON} = E^2(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (2)$$

$T_0 = 2\pi/\omega_0$ davr bo'yicha o'rtacha qiymati esa quyidagiga teng:

$$\vec{P} = 0,5E_m^2 \quad (3)$$

\vec{P} kattalikni optik nurlanishning o'rtacha jadalligi yoki quvvati deyiladi.

Jadallik bo'yicha modulyatsiyalanayotganda ayni \vec{P} kattaligi modulyatsiyalovchi ko'p kanalli signalga mos ravishda o'zgaradi. Optik nurlanish to'liq tabiatga ega bo'lib, ayni shu vaqtda u diskret bo'ladi. U faqat diskret kvantlar - hf_0 energiyali fotonlar ko'rinishida nurlanadi va yutiladi, bu yerda h -Plank doimiysi. Shuning uchun \vec{P} optik nurlanish quvvatini fotonlar oqimi (vaqt birligidagi soni)ning ko'p kanalli signallar bilan modulyatsiyalanadigan jadalligi orqali tavsiflash mumkin.

$$J = P/hf_0 \quad (4)$$

Yarimo'tkazgich manbaining nurlanishini uning jadalligi bo'yicha modulyatsiyalashni va optik signalni elektr signalga teskari o'zgartirish, ya'ni demodulyatsiyalashni boshqarish (modulyatsiyalash) qurilmasi bilan amalga

oshirishning texnik jihatdan nisbatan sodda hal qilinishi tufayli optik tolali uzatish tizimini tashkil qilishda jadallik bo'yicha modulyatsiyasi juda keng ko'lamda qo'llanila boshladi.

Optik tolali uzatish tizimlarining umumiy tuzilish sxemasi 1-chizmada keltirilgan.

1-chizma. Optik tolali uzatish tizimining umumiy tuzilish sxemasi.

a) Optik tolali uzatish tizimlari uzatish traktining tuzilish sxemasi.

b) Optik tolali uzatish tizimlari qabul qilish traktining tuzilish sxemasi.

Tolali optik aloqa tizimlari apparaturalarining qisqacha texnik ma'lumoti. Sinxron raqamli ierarxiya (SRI) (SDH)da liniyali signallari besh bosqichga ega sinxron raqamli multipleksorlarda (STM) – (Synchronous Digital Multiplexer) shakllanadi.

Ma'lumotni raqamli trakt orqali yuboruvchi bunday bloklar sinxron transport modullari STM (Synchronous Transport Module) deyiladi. Multipleksorlar yordamida shakllanadigan transport modullari besh bosqichga bo'linadi. Bular haqidagi ma'lumotlar 1- jadvalda keltirilgan.

Birinchi bosqich – STM-1 (sinxron raqamli optik liniya traktida uzatish tezligi 155,52 *Mbit/s*). bunday tezlik 2 *Mbit/s* tezlikdagi 63 ta raqamli signallar oqimini uzatishni ta'minlaydi. Tovush chastotali kanallarning soni esa $63 \cdot 30 = 1890$ ta tovush chastotali kanallarga teng bo'ladi. (Ikki megabitli oqimni ikkita xizmat kanallari asosan hisobga olinmaydi);

Ikkinchi bosqich – STM-4 (sinxron raqamli optik liniya traktida uzatish tezligi 622,08 *Mbit/s*). Bunday tezlik 4 ta STM-1 transport modullarini 155 *Mbit/s* tezlikda uzatishni ta'minlaydi. Tovush chastotali kanallar soni quyidagicha aniqlanadi: $1890 \cdot 4 = 7560$ tovush chastotali kanal.

Uchinchi bosqich – STM-16 (sinxron raqamli optik liniya traktida uzatish tezligi 2488,32 *Mbit/s*). Bu 4 ta 622,08 *Mbit/s* tezlikdagi STM-4 transport modullarini birlashmasidir. Tovush chastotali kanallar soni quyidagicha aniqlanadi: $1890 \cdot 16 = 30240$ tovush chastotali kanal.

To'rtinchi bosqich – STM-64 (sinxron raqamli optik liniya traktidagi uzatish tezligi 9952,28 *Mbit/s*). 4 ta STM-16 transport modullarining birlashmasi. Tovush chastotali kanallar soni quyidagicha aniqlanadi: $1890 \cdot 64=120960$ tovush chastotali kanal.

Beshinchi bosqich – STM-256 (sinxron raqamli optik liniya traktda uzatish tezligi 39813,12 *Mbit/s*). 4 ta STM-64 transport modullarining birlashmasi. Tovush chastotali kanallar soni quyidagicha aniqlanadi: $1890 \cdot 256=483840$ tovush chastotali kanal.

1-jadval. SDH transport modulining beshta satxi, transport moduli, uzatish tezligi va tovush chastotali kanallar soni

SDH transport modulining satxi	Transport moduli	Uzatish tezligi, <i>Mbit/s</i>	Tovush chastotali kanallar soni
SDH ning birinchi satxi	STM – 1	155,52	1890
SDH ning ikkinchi satxi	STM – 4	622,08	7560
SDH ning uchinchi satxi	STM – 16	2488,32	30240
SDH ning to'rtinchi satxi	STM – 64	9953,28	120960
SDH ning beshinchi satxi	STM – 256	39813,12	483840

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Р.И.Исаев, Р.К.Атаматов, Р.Н.Раджапова. Телекоммуникация узатиш тизимлари. // «Fan va texnologiya» нашриёти, Тошкент-2011.

2. G.X.Mirazimova, t.f.n., dotsent R.I.Isayev. Optik aloqa asoslari. O`quv qo`llanma. // Toshkent, TATU, 2008.

3. M.T.Ravshanov Optik signallarni optik tolalarda uzatishda kuchaytirgichlardan foydalanish istiqbollari. // Zamonaviy kimyoning dolzarb muammolari ilmiy-amaliy anjuman (2020) 455-457 b.

4. Ravshanov M.T. Ravshanov N. Optik aloqaning qo`llanish sohalari // Tafakkur va talqin ilmiy-amaliy anjuman (2021) №9. 138-141 b.

5. Ravshanov M.T. Molekulalararo ta'sir kuchlari va ularning xususiyatlari // Дистанционные возможности и достижения наука международная научно-практическая конференция (2021) С 67-68

6. Ибрагимов С.С., Равшанов М.Т. Қуёш сув чучитгичини қуришда унинг ўлчамлари ва жойлашувини танлаб олиш // Қишлоқ хўжалигида ресурс тежовчи инноватцион технология ва техник воситаларни яратиш ҳамда улардан самарали фойдаланиш истиқболлари илмий-техник анжуман (2019) 30-32 б.

7. Равшанов М.Т. Қуёш сув чучитгичининг синов натижалари // Tafakkur va talqin ilmiy to'plam (2019) №7. 85-87 b.

8. Ravshanov M.T. Magnit maydon qonuniyatlariga doir masalalar yechishda talabalarda ko'nikma shakllantirish // Pedagogik mahorat ilmiy-nazariy va metodik jurnal (2020) maxsus son 132-136 b.

9. Кодиров Ж.Р., Маматрузиев М., Составление программного обеспечения, алгоритм и расчет математической модели применения свойств солнечного опреснителя к точкам заправки топливом.// Молодой ученый, (2018) С 50-53.

10. Кодиров Ж.Р., Маматрузиев М. Изучение принципа работы устройств насосного гелио-водоопреснителя.//Международный научный журнал «Молодой ученый», 26 (2018) С 48-49.

11. Кодиров Ж.Р, Хакимова С.Ш, Мирзаев Ш.М. Анализ характеристик параболического и параболоцилиндрического концентраторов, сравнение данных, полученные на них.// Вестник ТашИИТ №2 2019 С 193-197.

12. Кодиров Ж.Р., Мавлонов У.М., Хакимова С.Ш. Аналитический обзор характеристик параболического и параболоцилиндрического Концентраторов.// Наука, техника и образование 2021. № 2 (77). С 15-19.

13. Мирзаев Ш.М., Кодиров Ж.Р., Ибрагимов С.С. Способ и методы определения форм и размеров элементов солнечной сушилки. //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2021;(25-27):30-39. <https://doi.org/10.15518/isjaee.2021.09.030-039>.

14. Mirzaev, Sh M.; Kodirov, J R. Ibragimov, S S. (2021) "Method and methods for determining shapes and sizes of solar dryer elements," // *Scientific-technical journal*: Vol. 4: Iss. 4, Article 11.

15. Qodirov, J. (2022). Установление технологии процесса сушки абрикосов на гелиосушилках.// Центр научных публикаций. [Том 8 № 8 \(2021\)](#)

16. Mirzayev Sh.M., Qodirov J.R., Hakimov B. Quyosh qurilmalarida o'riklarni quritish uchun mo'ljallangan quyosh qurilmasini yaratish va uning ishlash rejimini tadqiq qilish. // *Involta Scientific Journal*, 1(5), (2022). 371–379.

17. Sh. Mirzaev., J. Kodirov., B Khakimov. Research of apricot drying process in solar dryers. // [Harvard Educational and Scientific Review](#). (2021). Vol. 1 No. 1. Pp 20-27.

18. Qodirov, J. Quyosh meva quritgichi qurilmasining eksperiment natijalari. // центр научных публикаций. [Том 1 № 1 \(2020\)](#).

19. Arabov J.O., Hakimova S.Sh., To'xtayeva I.Sh. Past haroratli qiya ho'llanadigan sirtli quyosh suv chuchutgichlarida bug'lanadigan sirt bilan kondensatsiyaladigan sirt orasidagi masofani optimallashtirish.// *Eurasian journal of academic research*Innovative Academy Research Support Center. Volume 1 Issue 01, (2021).

20. Hikmatov Behzod Amonovich, Ochilova Gullola Tolibovna - Fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarida dasturiy vositalardan foydalanish. PEDAGOGS-2022 Том 6 Номер 1 Страницы 382-388
21. Бехзод Амонович Хикматов - Изучение физико-механических и химических свойств почвы. Наука, техника и образование Номер 2-2 (77) Страницы 52-55.
22. Kodirov J, Saidova R, Khakimova S, Bakhshilloev M. Determination of the size and amount of energy incident on the reflective surface of a parabolic cylinder concentrator. // Asian Journal of Research (2020). No 1-3. Pp 252-260.
23. Qodirov J, Hakimova S. Suv nasos quyosh chuchitgichi takomillashgan qurilmasini loyihalash usuli. // Центр научных публикаций. Том 1 № 1 (2020).
24. Qodirov J, Hakimova S. Quyosh konsentratorlari boyicha jahonda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar holati. // Центр научных публикаций. Том 1 № 1 (2020).
25. Qodirov J, Hakimova S. Noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanishning kelajak istiqbollari. // Центр научных публикаций. Том 1 № 1 (2020).
26. J Kodirov, S Khakimova. Determination of the size and amount of energy incident on the reflective surface of a parabolic cylinder concentrator. // Asian Journal of Research (2020). № 1-3.